

OS IMPACTOS DA PANDEMIA NOS HÁBITOS DE CONSUMO DA GERAÇÃO Z

Lavinia Garcia dos Reis, Fatec Zona Leste, lavinia.reis@fatec.sp.gov.br

José Abel de Andrade Baptista, Fatec Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A pandemia da Covid-19 e o período de isolamento ocasionaram transformações psicossociais. Os jovens, apesar de em sua maior parte não comporem o grupo de risco, também sofreram essas transformações, que impactaram diretamente na sua forma de consumo. O estudo desse impacto se faz necessário pelo papel de influência que os jovens exercem no consumo das demais gerações. Por isso, surge a problemática norteadora do artigo “Como o período pandêmico impactou nos hábitos de consumo da Geração Z?”, com o principal objetivo de estudar esses impactos causados. Para tal, foi realizado como metodologia o método de pesquisa qualitativo, por meio do método Survey. Onde observou-se que a pandemia acelerou um processo que já estava em andamento: a virtualização dos consumos e influências, sendo os influenciadores digitais peças importantes, se assemelhando, e por vezes substituindo, o papel que amigos, familiares e conhecidos possuem na decisão de consumo durante o período de isolamento.

Palavras-chave. *Geração Z, pandemia, hábitos de consumo.*

ABSTRACT. The Covid-19 pandemic and the period of isolation led to psychosocial transformations. Young people, although most of them are not part of the risk group, also suffered these transformations, which directly impacted their way of consumption. The study of this impact is necessary due to the influential role that young people play in the consumption of other generations. Therefore, the guiding problem of the article “How did the pandemic period impact on the consumption habits of Generation Z?”, with the main objective of studying these impacts. To this end, the qualitative research method was carried out as a methodology, through the Survey method. Where it was observed that the pandemic accelerated a process that was already underway: the virtualization of consumption and influences, digital influencers being important pieces, resembling, and sometimes replacing, the role that friends, family and acquaintances have in the decision to consumption during the isolation period.

Keywords. *Generation Z, pandemic, consumption habits.*

1. INTRODUÇÃO

No dia 08 de dezembro de 2019 é registrado o primeiro caso da coronavirus disease 2019 (COVID-19), em Wuhan, na China. Nos meses seguintes o número de casos aumenta exponencialmente e se espalha ao redor do globo terrestre, sendo decretada pandemia no dia 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde. Por ser uma doença de fácil transmissão e contaminação, adota-se medidas de distanciamento e restrição de circulação de pessoas em áreas públicas e privadas. Dessa forma, é decretado o fechamento de serviços presenciais não essenciais (DOS SANTOS, 2021); (MALTA, 2020).

Apesar de não serem o grupo de maior risco, a geração Z também foi afetada por essas mudanças,

com o fechamento de escolas, universidades e o distanciamento social, sendo necessário a adaptação a novas formas de aprendizado, bem como de socialização. Atualmente, a geração Z representa 51 milhões de indivíduos no Brasil (IBGE, 2022) e, apesar de não ter atingido o mercado de trabalho em massa, estima-se que esses jovens possuam um poder de compra de US\$ 44 bilhões, segundo o IBM - Institute for Business Value (2017). Além do poder de compra, também é responsável pela criação de tendência, conforme aponta Calligaris (2000, p.59):

O marketing exerce uma função importante ao focar tais consumidores, pois são numerosos e dispõem cada vez mais de dinheiro. Mas interessam ao mercado também pela influência que exercem sobre a decisão e consolidação de modas, que transformam os modelos de consumo de muitos adultos.

Por isso, justifica-se a importância desse projeto de pesquisa pela importância de estudar e compreender essa geração de consumidores. Dessa maneira, objetiva-se de maneira geral estudar os impactos que o período pandêmico causou nos hábitos de consumo da Geração Z e como objetivos específicos:

- a) Realizar estudos bibliográficos sobre o perfil de consumo da Geração Z;
- b) Analisar os fatores que influenciam na decisão de compra da atual geração;
- c) Identificar o papel dos influenciadores digitais no consumo dos jovens.

As hipóteses levantadas são as seguintes:

H1: Influenciadores digitais têm mais influência sobre a Geração Z que amigos e familiares;

H2: Houve um crescimento exponencial das vendas online;

H3: A tendência de comprar online se manteve mesmo após o fim da pandemia.

Por fim, tem-se como problemática principal e pergunta norteadora do presente artigo “Como o período pandêmico impactou nos hábitos de consumo da Geração Z?”.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com o advento da internet e da interconectividade, percebe-se, hoje, a existência de uma cultura global, onde o estudo do comportamento do consumidor tem papel fundamental em garantir o sucesso da comunicação efetiva com os mais diferentes públicos (ZAMBRANO, 2022; HAWKINS, 2007).

Para isso, Levy e Weitz (2000) observaram que algumas empresas agrupam seu público por gerações. Para esses autores, pessoas dentro da mesma geração possuem comportamentos similares em suas compras. A justificativa para tal, é de que esse grupo compartilharia as mesmas experiências, vivenciaria os mesmos eventos globais e seria modelado pelo mesmo tipo de influência educativa, política e sociocultural, contribuindo para que desenvolvessem um vínculo em comum, o que os autores nomeiam de “sentimento de geração” ou consciência de geração.

Contribuindo a isso, a classificação mais utilizada pela literatura teve seu início após o fim da Segunda Guerra Mundial, onde ocorreu uma “explosão de bebês”, ou seja, um aumento exponencial na taxa de natalidade, em razão disso, a primeira geração foi denominada de Baby Bombers. Na década de 60, é dado início à Geração X, marcada pela chegada do homem à lua, surgimento do videocassete e computador pessoal. A partir de 1980, os nascidos começam a ser chamados de

Geração Y, conhecidos por possuírem televisão e computador em casa desde seus primeiros dias. Essa geração dura até os anos 1990, aqueles nascidos após passam a ser chamados de Geração Z (MORAIS et al., 2016).

É possível sintetizar essas informações a partir do quadro abaixo.

Tabela 1 – Gerações

Geração	Início	Término	Evento	Idade em 2022 (anos)
<i>Baby Boomers</i>	1945	1960	Explosão de bebês	De 77 a 62
X	1961	1980	Chegada à lua	De 61 a 42
Y	1981	1990	TV e Computador	De 41 a 32
Z	1991	2010	Tecnologia	De 31 a 12

Fonte: adaptado (MORAIS et al., 2016).

2.1 CARACTERÍSTICAS DA GERAÇÃO Z

A Geração é denominada de “Z”, do verbo “zapear”, o ato de mudar constantemente o canal de TV. A nomenclatura foi inspirada pela característica comum a essa geração de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Outra característica que os identifica, é o fato de que esses indivíduos nunca conceberam o mundo sem computador, chats e celulares, por conta disso, são menos deslumbrados com as novas tecnologias que as demais gerações e tiveram sua maneira de pensar influenciada, desde o berço, pelo mundo complexo e veloz engendrado pela tecnologia. Por isso, vivem em ritmo frenético, sempre “antenados” às novas tendências e preocupados com seu status ante seu grupo (CERRETA; FROEMMING, 2011). Ciriaco (2009) complementa as características dessa geração, denominando-a de “geração silenciosa”, pois, segundo o autor, esses jovens estão sempre de fones de ouvido, escutam pouco e falam ainda menos, estando sempre colados aos seus celulares, interagindo mais no mundo virtual que no mundo real.

E é por meio dos celulares que esses jovens se conectam às diversas redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter e Whatsapp, onde, simultaneamente, influenciam e são influenciados por seus pares e figuras públicas. Além disso, compartilham milhares de informações, que traduzem, em tantas outras coisas, seus desejos de consumo (SOLOMON, 2011).

A influência que esses jovens não se limita ao seu grupo geracional, visto que, por serem nascidos em tempos de alta tecnologia e possuírem facilidade em dominá-la, constituem um modelo comportamental almejado pelas demais gerações (FINOCCHIO, 2007). Para Feldmann (2008, p. 44), “ao mesmo tempo em que as crianças aspiram a tornarem-se adolescentes, os adultos do século XXI buscam rejuvenescer”. Assim, a juventude não se determina por um fator etário e se torna um modelo cultural, que, na definição de Feldmann (2008, p. 50), “[...] ocorre quando um grupo induz uma parcela maior de indivíduos a realizar algo, de maneira que certas pessoas passam a agir de uma forma porque outras estão agindo assim”. Dessa forma, compreende-se que “[...] a noção de consumo e a noção de pertencimento estão associadas [...]” (FELDMANN, 2008, p. 51) e, portanto, o grupo influencia nas atitudes e escolhas de um indivíduo, sendo elemento decisor no hábito de consumo

(MORAIS et al, 2016).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a elaboração do projeto de pesquisa, baseou-se na metodologia de revisão bibliográfica e documental descritiva e exploratória que, conforme Gil (2002) é aquela que se utiliza de materiais já elaborados, constituído preferencialmente de livros e artigos científicos. Assim, buscou-se produções bibliográficas já publicadas relacionadas ao tema.

A coleta dos dados primários foi realizada através do método Survey, aplicado pela plataforma Google Forms, através de um questionário estruturado, contendo questões abertas e fechadas. Para Duarte (2010), o pré-teste é um recurso importante que deve ser realizado a fim de identificar problemas e limitações no questionário, portanto, foi realizado em uma amostragem de 10 pessoas. Após a realização do pré-teste, a pesquisa foi distribuída para uma amostra de 68 pessoas, entre 31 a 12 anos.

Gráfico 1 - Gênero

Fonte: Autora (2022)

Quanto ao gênero da parcela dos entrevistados que integram a Geração Z, 42 pessoas se identificam com o gênero feminino, 24 com o gênero masculino e 2 pessoas de gênero não binário. Na visão de Hawkins et al (2007), o comportamento dessa geração não apresenta diferenças relacionadas ao gênero.

Gráfico 2 - Escolaridade

Fonte: Autora (2022)

Foram feitas perguntas a fim de medir os aspectos socioeconômicos da amostra, que impactam diretamente em seus resultados. Quanto ao grau de escolaridade, a maior parcela possui o Ensino Superior Incompleto.

Gráfico 3 - Renda Familiar

Fonte: Autora (2022)

A renda familiar dos participantes releva que a pesquisa abrangeu diferentes estratos sociais e, portanto, seus resultados não ficarão restritos a opinião de apenas uma classe.

Gráfico 3 - Moradores por domicílio

Fonte: Autora (2022)

A última pergunta socioeconômica aborda a quantidade de moradores por domicílio, a maior parcela mora com quatro pessoas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após as questões socioeconômicas, a próxima pergunta busca entender, em nível de prioridade, os elementos decisores na compra da Geração Z. Para isso, é proposto que os respondentes escolham apenas 3 opções.

Gráfico 4 - Quais 3 principais fatores a Geração Z leva em conta na hora de realizar uma compra

Fonte: Autora (2022)

Dessa maneira, de um total de 68 pessoas, 65 selecionaram o preço como um de seus principais fatores. Seguido pela qualidade, com 61 votos, e experiência do usuário, escolhida por 26 pessoas. Na opção de “outros”, os jovens citaram o design do produto e também se aquele seria um item de necessidade no momento.

Gráfico 5 - O quanto a imagem da empresa é importante para a Geração Z na hora de realizar uma compra

Fonte: Autora (2022)

Quando perguntados sobre o impacto que a imagem da empresa possui na sua decisão de compra, a maioria dos votos se dividiram entre “muito importante” e “importante”. Deve-se salientar que nenhum deles assinalou a alternativa “não é importante”, ou seja, para eles, há sempre um impacto, mesmo que mínimo.

Gráfico 6 - Importância de questões socioambientais e como as empresas lidam com elas para a Geração Z

Fonte: Autora (2022)

Aqui, novamente, entre os 68 respondentes não houve quem assinalasse a questão como “não é importante”. Entretanto, a maioria das respostas considerou-a “importante”, seguida por “moderado” e só então “muito importante”.

Gráfico 7 – A forma de divulgação mais efetiva para a Geração Z

Fonte: Autora (2022)

Por unanimidade, a Geração Z concorda que as formas de divulgação mais efetivas são aquelas realizadas no ambiente virtual.

Gráfico 8 – Forma de realizar compra preferida pela Geração Z

Fonte: Autora (2022)

Contudo, quando perguntados sobre a forma de realizar compras que mais os agrada, as respostas

ficaram divididas, com 37 preferindo o meio online e 31 o meio físico.

Gráfico 9 - Itens que a Geração Z só compra fisicamente

Fonte: Autora (2022)

Em adição aos resultados do “Gráfico 8 – Forma de realizar compra preferida pela Geração Z”, a Geração Z foi perguntada sobre quais itens eles realizam a compra exclusivamente de forma física e o porquê. A opção de remédios foi a mais escolhida, já as justificativas foi a necessidade de apresentar receitas médicas e o receio em o produto vir errado. A alternativas “itens de vestuário e acessórios” foi escolhida, de acordo com os jovens, pois há receio da peça não servir ou não corresponder a imagem do anúncio, “maquiagem” e “skin care” têm justificativas parecidas, a necessidade de testar os itens, verificar a coloração e como irão se adequar à pele. Quanto às demais categorias de produtos, os jovens relevaram o desejo de testar os produtos e vê-los pessoalmente.

Já aqueles que assinalaram “nenhum”, justificam que não veem motivo da compra ser feita fisicamente e apontam a facilidade e comodidade como principais motivos pelos quais preferem o modo online.

Gráfico 10 - Itens que a Geração Z comprava online antes da pandemia

Fonte: Autora (2022)

Para fins comparativos dos impactos que o período pandêmico causou nos modos de consumo, foi feito o levantamento de quais categorias de produtos a Geração Z já comprava online antes da pandemia, sendo o setor alimentício o mais popular entre esse estilo de compra. Como “outros” foi citado itens de decoração.

Gráfico 11 - Itens que a Geração Z passou a comprar online após a pandemia

Fonte: Autora (2022)

Então, perguntou-se quais dessas categorias eles passaram a comprar online após o período pandêmico. É possível notar um aumento nos números, principalmente no setor de vestuário e acessórios. Em “outros”, os jovens também citaram os cursos em ambiente virtual.

Gráfico 12 - Frequência de compras online antes e após a pandemia

Fonte: Autora (2022)

É possível observar melhor esse aumento no gráfico acima, que compara a frequência de compras online antes e após a pandemia.

Gráfico 13 - Meios utilizados para compras online

Fonte: Autora (2022)

Quanto aos meios utilizados para comprar online, os aplicativos são os mais famosos entre os jovens, seguido pelos sites e só então pelas redes sociais.

Gráfico 14 - Frequência que os diferentes tipos de marketing levam a Geração Z a realizar uma compra

Fonte: Autora (2022)

No gráfico acima, busca-se identificar as formas mais eficientes de marketing digital para a Geração Z. Diferente do que se tinha como hipótese 1, os resultados apontam que a indicação de amigos, familiares e conhecidos os influencia muito mais que a indicações de influenciadores, embora essa também seja significativa. Os motivos para isso, segundo relatos dos próprios, seria o receio de que a opinião dos influenciadores esteja sendo comprada pelo patrocinador.

Ademais, é importante salientar que, para esse público, o “e-mail marketing”, os “blogs” e as “publicidades em vídeo produzido pela empresa” não são eficazes para induzir a compra.

Gráfico 15 - Fatores que levam o jovem a realizar uma compra por influência do Influenciador Digital

Fonte: Autora (2022)

Os fatores que levariam o jovem a realizar uma compra por influência do Influenciador Digital seria o baixo preço, que mais uma vez se revela um fator importante para essa amostra, e o produto já ser alvo de interesse e a aprovação de alguém que ele acompanha ser decisória.

Gráfico 16 - Plataformas em que os jovens seguem influenciadores

Fonte: Autora (2022)

O Instagram é a plataforma onde a maioria dos jovens seguem influenciadores, seguido pelo Youtube, Twitter e Tiktok.

Gráfico 17 - Os jovens se sentem próximos aos influenciadores?

Fonte: Autora (2022)

Quando perguntados se sentiam proximidade com os influenciadores, 39 dos jovens respondeu que não e 29 deles afirmou se sentirem próximos.

Por fim, os jovens adicionaram que, apesar da incerteza inicial ao ter que aderir às compras online durante o período pandêmico, tiveram experiências positivas, o que os incentivou fortemente a continuar usando essa modalidade mesmo após a reabertura dos pontos físicos.

5. CONCLUSÃO

Esse artigo teve como principal objetivo estudar os impactos que o período pandêmico causou nos hábitos de consumo da Geração Z, assim, o objetivo principal foi cumprido no decorrer do trabalho de pesquisa bibliográfica e na pesquisa de campo, onde foi aplicado um questionário pela plataforma Google Forms, que obteve 68 respostas. Em relação aos objetivos específicos:

a) Realizar estudos bibliográficos sobre o perfil de consumo da Geração Z;

Foi descoberto por meio de estudos bibliográficos que a Geração Z é considerada a “geração silenciosa” por Ciriaco (2009) e que seu nome advém do verbo “zapear”, pois são frenéticos e estão sempre em busca de inovações.

b) Analisar os fatores que influenciam na decisão de compra da atual geração;

Foram elencados os fatores: Preço, qualidade e experiência do usuário como principais fatores de influência na decisão de compra dessa geração.

c) Identificar o papel dos influenciadores digitais no consumo dos jovens.

Esse papel se mostrou expressivo, mas não determinante, principalmente por receio dos jovens quanto a veracidade da opinião de um influenciador, uma vez que ele estiver sendo patrocinado para falar do produto.

Quanto a problemática principal “Como o período pandêmico impactou nos hábitos de consumo da Geração Z?”, foi possível observar um aumento significativo das compras online, que já eram populares entre os jovens, mas que, uma vez que se tornaram obrigatórias devido as condições atípicas da pandemia, tomaram uma parcela ainda maior do mercado e mantiveram uma posição de crescimento quando comparada a dados anteriores a pandemia.

Quanto as hipóteses levantadas no início da pesquisa:

H1: Influenciadores digitais têm mais influência sobre a Geração Z que amigos e familiares;

Se mostrou falsa, apesar dos influenciadores terem uma parcela de influência nos jovens, ela não supera a influência que seus familiares e amigos possuem, de acordo com a amostra entrevistada.

H2: Houve um crescimento exponencial das vendas online;

Se provou verdadeira, as vendas online aumentaram expressivamente após a pandemia, como mostrado no gráfico 12 “Frequência de compras online antes e após a pandemia” e aqueles que não compravam certos itens em plataformas digitais passaram a comprar.

H3: A tendência de comprar online se manteve mesmo após o fim da pandemia.

Se provou verdadeira, conforme relatos dos entrevistados, eles se viram obrigados a aderir às compras online, mesmo com receios, e, após terem resultados positivos, não viram motivos para descontinuí-las mesmo após a abertura dos pontos físicos. Para eles, a facilidade e comodidade são os principais razões pelas quais esse modo de compra é tão popular para a sua geração.

AGRADECIMENTOS

À Deus, que do alto da Sua misericórdia me trouxe até aqui.

Aos meus familiares e amigos, pelo apoio e acalento nos momentos difíceis.

Aos meus colegas e professores, em especial ao professor José Abel de Andrade Baptista, pela paciência, confiança e prestimoso auxílio, sem as quais não seria possível a elaboração desse estudo.

REFERÊNCIAS

CALLIGARIS, Contardo. Adolescência. São Paulo: Publifolha, 2000.

CERRETA, Simone Beatriz; FROEMMING, Lurdes Maria. Geração Z: compreendendo os hábitos de consumo da geração emergente. In: Revista Eletrônica do mestrado profissional em administração, Natal: UN, 2011. Disponível em: <http://repositorio.unp.br/>. Acesso em: 31 maio 2022.

CIRIACO, Douglas. O que é a geração z? [s/I]. 08 jul.2009. Disponível em: <http://www.baixaki.com.br/info/2391-o-que-e-a-geracao-z-.html>> Acesso em: 10 mai. 2022.

DOS SANTOS, ANA PAULA RODRIGUES. Impacto da Pandemia da COVID-19 na Qualidade de Vida, Nível de Atividade Física e Saúde Mental de Jovens Universitários. 2021.

DUARTE, A.W.B.D. Survey. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2010.

FELDMANN, Henrique. O comportamento de consumo do adolescente e a teoria do consumidor. PPG em Economia. Porto Alegre: UFRS, 2008.

GIL, Antonio Carlos et al. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.

HAWKINS, Del I.; MOTHERSBAUGH, David L.; BEST, Roger J. Comportamento do Consumidor: Construindo a Estratégia de Marketing. 10. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2007.

IBM - Institute for Business Value. Uniquely Generation Z: What brands should know about today's youngest consumers - Estados Unidos da América, 2017. Disponível em: <https://www.ibm.com/downloads/cas/9PPL5YOX>. Acesso em: 2 de outubro de 2022.

INSTITUTO BUTANTAN. Entenda o que é uma pandemia e as diferenças entre surto, epidemia e endemia. 2021. Disponível em: <https://butantan.gov.br/covid/butantan-tiraduvvida/tira-duvida-noticias/entenda-o-que-e-uma-pandemia-e-as-diferencas-entre-surtoepidemia-e-endemia>. Acesso em: 18 de abril de 2022.

LEVY, Michael; WEITZ, Barton A. Administração de Varejo. São Paulo: Atlas, 2000.

MALTA, Deborah Carvalho et al. A pandemia da COVID-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos: um estudo transversal, 2020. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 29, 2020.

Ministério da Saúde. Sobre a doença Covid-19. Disponível em: <https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca>. Acesso em: 25 de abril de 2021.

MORAIS, Marizangela Gomes de; ANDRADE NETO, João Cordeiro de; SOUZA, Adimilson Alves. Influência da Geração “Z” na relação de consumo. RAU/UEG – Revista de Administração da UEG, v. 7, n. 2 maio/ago, 2016.

SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.